

- 1 KK: Welche Aspekte einer agilen Organisationskultur, die eben so aufgestellt ist, wie ihr es jetzt zum Beispiel seid, ermutigen aus deiner Sicht gerade Frauen, dass man sich vielleicht ein bisschen mehr zutraut? Weil, es gibt ja ganz viele Studien, da kann man eigene Bücher und Masterarbeiten darüber schreiben, dass Frauen einfach, wenn es darum geht, sich was zuzutrauen, den Männern ein bisschen hinten anstellen. Sicher nicht alle, aber generell ist es so, dass sich Männer leichter tun, wenn man sich präsentiert und in den Mittelpunkt stellt. Gerade, was die IT-Branche betrifft, ein Grund, warum Frauen da so unterrepräsentiert sind, ist, dass sie sich gar nicht über IT oder das Informatikstudium beispielsweise trauen oder irgendwie abbrechen, obwohl man weiß, dass teilweise gerade in Mathematik/ Dieser Faktor spielt/ Dass Mädels oft bessere Durchschnittsnoten haben bei der Matura oder beim Abitur, und trotzdem da mit viel weniger Selbstbewusstsein reingehen als Männer. Genau. Also gibt es da irgendwelche/ Welche Aspekte, wenn man es kommunizieren würde, würden Frauen vielleicht da motivieren und gibt es da irgendwelche Erfahrungen dazu? Oder dein Gefühl einfach auch, das ist auch immer spannend.
- 2 ST: Ja, es ist halt sehr schwierig mit nur einer Sache zu beantworten, aber grundsätzlich/
- 3 KK: Klar.
- 4 ST: Ist für mich/ Also gefühlsmäßig, ich komme halt/ Mein voriger Arbeitgeber war halt stark konservativ und traditionell. Das heißt, ich habe einen sehr, sehr guten Vergleich da. Und ermutigend aus dem Aspekt vielleicht, weil viele Frauen halt dann/ Zum Beispiel, wenn ihnen eine Leitungsfunktion oder irgendeine höhere Funktion angeboten wird, wo es dann heißt: „Naja, ich arbeite halt nur 20 Stunden und ich müsste meine Stunden erhöhen, damit ich die Funktion oder diese Rolle übernehmen kann.“ Das merke ich bei uns schon stark, dass wir jetzt auch auf die Anzahl der Stunden schauen, wenn es natürlich der Kunde halt auch erlaubt.
- 5 KK: Ja. Klar.
- 6 ST: Das ist immer vom Projekt und Kunden abhängig. Aber ich kann jetzt so als Beispiel hernehmen, (unv.) Linz haben wir jetzt neu definiert und gesucht und das übernimmt jetzt eine Kollegin, die 28 Stunden die Woche arbeitet, wo ich mit Sicherheit sagen kann, dass in einem normalen,

traditionellen oder konservativen Unternehmen es heißen würde, dass man mindestens 40 Stunden arbeiten muss, damit man Filialleiter sein kann, im Handel zum Beispiel.

7 KK: Ja, ja.

8 ST: Genau. Und bei uns ist das so, ja 28 Stunden, aber dennoch ist es möglich, weil du dir ja die Zeit selbst einteilen kannst. Wir haben ein Gleitzeitmodell, das heißt mal mehr arbeiten und mal weniger arbeiten, das ist überhaupt kein Problem. Und sie wird genau wissen, wann sie es sich mit ihren Kindern so vereinbaren kann, wo sie vielleicht dann mehr arbeitet und wo es dann weniger sein muss. Und ich glaube, dass halt diese flexiblen Arbeitszeiten vor allem ein großes Plus sind für Frauen, dass man dann sagt: „Okay, ich kann mit Kind vielleicht mehr Stunden machen, wie jetzt in einem normalen konservativen Unternehmen möglich wären.“ Weil man sagt, man hat die Möglichkeit auf Home-Office. Man hat die Möglichkeit, dass man nicht zu diesen Standard Uhrzeiten arbeitet, sondern mit Teilzeit. Wir haben halt unsere Kernzeiten von 10 bis 15 Uhr. Eh schon sehr flexibel, würde ich sagen. Aber bei Teilzeit trifft wirklich gar keine Kernzeiten. Wichtig ist natürlich, dass die Teamkollegen Bescheid wissen, wann man ungefähr arbeitet.

9 KK: Ja, klar.

10 ST: Wo dann der Arbeitgeber, halt bei uns die Geschäftsführer auch sagen: „Ja, wenn es mit dem Kind gerade nicht anders geht, dann kannst du auch um 3 zum Arbeiten anfangen bis 9 von mir aus.“ Wichtig ist, dass du halt irgendwie das Berufliche und Private vereinen kannst.

11 KK: Genau.

12 ST: Und das ist glaube ich schon was Wichtiges für Frauen, dass man weiß: „Okay, ich kann in dem Unternehmen wachsen und mich weiterentwickeln, muss aber nicht auf meine Familie verzichten.“ Oder, wenn es jetzt um Frauen geht, die jetzt keine Familie haben, auf die Freizeit verzichten zum Beispiel.

13 KK: Es ist beides möglich.

- 14 ST: Oder Studium. Studium eben. Das sehe ich schon sehr stark bei uns im Unternehmen, dass sich Frauen eben dadurch viel mehr zutrauen und nicht sagen: „Naja, wie wird denn das jetzt funktionieren mit 20 Stunden?“
- 15 KK: Ja.
- 16 ST: Das haben jetzt halt zwei/ In den letzten zwei Wochen haben wir das bei zwei Kolleginnen eben gehabt. Im Gegensatz dazu haben wir natürlich auch Kolleginnen, die wirklich noch sehr kleine Kinder haben, die zwar dieselbe Arbeit wie vor der Karenz machen können, aber einfach nur mit weniger Stunden. Wo das Unternehmen eben nicht sagt: „Jetzt kommst du zurück von der Karenz, die Arbeit muss gleichwertig sein, aber nicht dieselbe sein sozusagen, und ihr macht jetzt irgendwas und wir haben euch komplett neu besetzt.“ Und das ist schon, also aus meiner Perspektive, wenn ich jetzt in der nahen Zukunft an ein Kind denken würde, würde das schon sehr verlockend sein für mich. Dass ich weiß, ich kann alles vereinen.
- 17 KK: Genau. Motivierend zu wissen, ich komme zurück und dann weiß ich überhaupt nicht, was mich erwartet. Sondern mein Job hat mir vorher schon Spaß gemacht und wird mir auch nachher Spaß machen, nur ich muss mich halt anders organisieren. Also erstens Mal, das, finde ich, nimmt sehr viel Druck raus. Aus meiner Sicht, weil ich eben schon Mutter bin und weil ich mir vorstellen kann, man macht sich voll viele Gedanken. Oder weil ich auch Studienkolleginnen habe, wo ich weiß, okay die denken an ein Kind, aber haben da irgendwie voll Bauchweh dabei, weil wie wird das mit der Firma und oh Gott, wie sage ich das dem Chef. Also das sind einfach so/ Ja, die Atmosphäre oder das Vertrauen, was ich in das Unternehmen haben kann, aber auch umgekehrt, finde ich, so wie du es erzählst. Das Vertrauen, dass das Unternehmen mich hat. Auch, wenn ich erst um 3 zum Arbeiten anfangen, dass ich meinen Job genauso gut mache. Nur halt vielleicht zu einer anderen Tageszeit. Oder überhaupt ganz anders organisiert, wie jetzt andere Leute, weil es einfach für mich so besser passt. Dass ich einfach weiß, okay, ich kann mich in jeder Hinsicht selbst organisieren, ob es jetzt mit Tickets ist oder mit der Uhrzeit. Ja, also das ist einfach dieses/ Eine ganz eine andere Art, wie man sich vertraut, finde ich.
- 18 ST: Ja.
- 19 KK: Auch, wie transparent was ist. Weil jeder weiß dann, okay, die arbeitet

jetzt anders und das ist halt wieder eine Zeit lang so. Genau, also das Miteinander.

20 ST: Ja und vielleicht kann ich da noch hinzufügen, dass wir zum Beispiel/ Natürlich brauchen wir irgendein Tool, dass Kollegen und Kolleginnen wissen, was wir jetzt gerade machen beziehungsweise wann wir da sind und wann nicht.

21 KK: Ja, genau.

22 ST: Und wir haben eine Vertrauensarbeitszeit. Damit man sich halt nicht immer ankündigen muss und ich bin da und ich gehe jetzt, haben wir halt so unsere Daily Stand-Ups. Das ist aber direkt in einem Tool. Das ist Rocket.Chat, was wir verwenden, das ist so unser Firmen-Facebook, wo wir dann am Anfang des Tages – und das ist jeden Tag in der Früh eben – steigt man ein und da schreibt man rein: Was habe ich gestern gemacht, was habe ich heute vor zu machen, gibt es spezielle Sachen, die kommuniziert werden müssen? Und unten gibt man dann ein: Ist man im Home-Office und wann man am nächsten Tag/ Oder wann der nächste Arbeitstag sein wird. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel meine Kollegin nicht erreiche über Rocket.Chat, was unser Chat-Tool ist, dann kann ich auf ihre Seite gehen und bei (unv.) nachschauen, was sie heute tut, wo sie ist und warum ich sie gerade nicht erreiche. So wie in meinem Fall zum Beispiel, wenn ich weiß, ich arbeite heute nur bis 12 Uhr mittags, dann schreibe ich unter „Besondere Notizen: available until 12“. Jeder weiß: „Ah, okay, sie meldet sich aus dem Grund nicht.“ Wenn ich jetzt morgen und übermorgen frei habe, dann schreibe ich beim nächsten Arbeitstag erst den Montag rein und jeder weiß, ich bin jetzt zwei Tage nicht erreichbar. Man muss gar nicht so viel reden und kommunizieren, damit man dann halt sichtbar macht, dass man zu einer bestimmten Zeit nicht da ist oder schon da ist. Wenn man zum Beispiel auch Termine hat, wo man sagt: „Okay, ich bin heute ab 12 bis 15 Uhr in der Berufsschule Linz (unv.) telefonisch oder per Mail oder über Rocket.Chat nicht erreichbar.“ Das ist eigentlich die Vorgehensweise und deswegen ist es da so einfach, dass man sagt, okay, mit dem Team kommunizieren ist die eine Sache, aber man muss dann nicht zum Geschäftsführer gehen oder zu dem Segment Lead und sagen: „Hey, du, weißt eh, ich habe jetzt morgen ab 12 frei.“ Das ist nicht nötig, wenn er was wissen will, kann er nachsehen. Wichtig ist, dass die direkten Kollegen und Kolleginnen Bescheid wissen.

23 KK: Ja.

24 ST: (unv.) einfacher.

25 KK: (unv.) und für alle zugreifbar, natürlich.

26 ST: Genau.

27 KK: Genau, genau. Okay, ja, super. Das sind eh schon voll viele Erfahrungen. Dann, das spielt eh auch da mit rein, die nächste Frage, du hast jetzt schon einiges beantwortet. Ich stelle es jetzt trotzdem: Inwiefern erleichtern dann diese organisationalen Strukturen und auch die Kultur bei euch im Unternehmen die Vereinbarkeit von beruflichen und privaten Verpflichtungen für Frauen? Also das hast du jetzt/ Das ist eigentlich genau das, worüber du gesprochen hast. Vielleicht können wir da noch ein bisschen mehr auf die Kultur auch noch eingehen, falls dir jetzt noch zusätzlich was einfällt, wo du sagst/ Und private Verpflichtungen müssen nicht immer nur Kinder sein, sondern das kann eben auch ein Studium sein oder Pflegefall oder was auch immer, was man halt für private Verpflichtungen hat oder spezielle Hobbys, was auch immer.

28 ST: Also das, was mir halt speziell auffällt, ist, dass bei uns eine sehr offene Kommunikation herrscht. Das heißt, das ist wirklich tief verankert in der Kultur. Ich kann zum Beispiel zum Geschäftsführer gehen und ohne zu überlegen/ Wenn ich will, natürlich, sagen: „Privat schaut es grad so und so aus, ich kann nicht mehr oder nicht weniger arbeiten.“ Ohne, dass ich jetzt das Gefühl habe/ Oder vorher schon Bauchschmerzen bekomme, weil ich jetzt zum Geschäftsführer gehe. Man muss jetzt schon sagen, das (unv.) von vor fünf bis zehn Jahren sind, wo wir sechzig, siebzig Mitarbeiter waren, sondern wir sind jetzt halt schon in Europa bei 450 Mitarbeitern. Dass dennoch die Beziehung zu den Geschäftsführern und auch zu den neuen Geschäftsführern in Deutschland, die durch (unv.) dazugekommen sind, so gut oder so gut offen ist, das ist dann halt schon speziell, meiner Meinung nach. Natürlich haben sich die, die dann später dazu gekommen sind, anpassen müssen. Das hat eine Phase gebraucht.

29 KK: Ja, klar.

30 ST: Weil sie natürlich auch von anderen Unternehmen und anderen Organisationsstrukturen gekommen sind. Aber für mich macht das jetzt keinen Unterschied, ob ich unserem CFO oder unseren Geschäftsführer da

vor Ort jetzt schreiben muss, dass ich jetzt gerade nichts machen kann, weil ich privat irgendwie das und das vorhabe. Oder, dass ich jetzt auf Urlaub bin zum Beispiel, wenn jetzt kurzfristige Anfragen kommen, wo ich dann schreibe: „Sorry, da bin ich auf Urlaub, geht nicht.“ Also das schreibe ich dann auch genauso rein und mache mir keine Gedanken darüber. Speziell jetzt auf Vertrauen bezogen, wo ich sagen muss, bei uns ist wirklich jeder gleichberechtigt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir jetzt speziell was für Frauen oder speziell was für Männer machen.

31 KK: Ja, genau. Muss auch nicht sein.

32 ST: Genau.

33 KK: Genau, dass Frauen manche Dinge/ Sich über manche Dinge vielleicht mehr Gedanken machen oder mehr Sorgen machen oder wie auch immer oder oft auch eine andere Sichtweise ist, eine innere. Ja, das hat einfach mit dem Menschen selber zu tun. Genau. Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen.

34 ST: Nein. Nein, überhaupt kein Thema. Also bei den beruflichen und privaten Verpflichtungen fällt mir eben noch dazu ein, natürlich die Karenz.

35 KK: Ja.

36 ST: Dass bei uns die Väter Karenz genauso selbstverständlich ist, wie für Frauen. Und, dass man halt schon sagt, (unv.) in dem Sinne, wenn die Kinder von Mitarbeiterinnen krank sind, auch Mitarbeiter natürlich, aber ich sage jetzt speziell Mitarbeiterinnen, weil es darum geht, sagt der Arbeitgeber jetzt nicht: „Du musst deinen Pflegeurlaub aufbrauchen oder dein Pflegeurlaub ist jetzt aufgebraucht.“

37 KK: Echt.

38 ST: Und du musst halt schauen, wie du über die Runden kommst. Sondern es ist wirklich so, dass wir schon Fälle gehabt haben, wo natürlich Krabbelstube Alltag, Kinder werden ständig krank. Das wissen wir eh. Wo dann halt der Arbeitgeber sagt: „Naja, dann arbeitest du jetzt einfach eine Woche von zuhause aus und bist bei deinem Kind, oder du bist bei deinem

Kind im Krankenhaus und arbeitet eher am Abend, bevor du jetzt deinen Pflegeurlaub aufbrauchst.“ Weil, man weiß eh nicht was in der Zukunft kommt.

39 KK: Ja.

40 ST: Oder generell auch das mit Home-Office. Naja, mein Kind ist krank, ich bin nicht krank, das Kind wäre jetzt auch nicht so krank, dass man richtig Pflegeurlaub bekommt vom Arzt. Aber ich kann daheim sitzen und arbeiten und zeitlich bei meinem Kind sein. Also das sind die Sachen, die, glaube ich, das Leben oder das Private und das Berufliche schon sehr erleichtern. Oder auch natürlich mit Studentinnen, die jetzt sagen: „Ich habe jetzt eine Klausurphase.“ Sie sind 20 Stunden angemeldet, arbeiten im Vorhinein immer mehr, zum Beispiel 25 Stunden, bauen sich bisschen ein ZA Guthaben auf. Sobald die Klausurphase startet, sind sie dann mal für zwei, drei Wochen nicht da. Das ist komplett okay für uns. Das ist auch wirklich der Standard, wie wir mit Studentinnen und auch Studenten natürlich umgehen.

41 KK: Da habt ihr ja einige im Unternehmen. Weil ich war mal bei einer Unternehmenspräsentation, da war es noch nicht (unv.), sondern noch (unv.). Aber das war voll spannend und da ist schon rausgekommen, dass viele Studenten da sind. Oder generell viele, die gar nicht Vollzeit arbeiten wollen, sondern auch durchaus bei den Burschen, die noch keine Kinder haben, dass das einfach so ist, ja.

42 ST: Ja.

43 KK: Ja. Das ist einfach eine Einstellung, eine Life-Balance Geschichte, die ist eben gescheit, ja. Ja.

44 ST: Das haben wir wirklich/ Also wir haben viel. In Wien haben wir eine Teilzetrate glaube ich von 45%, in Linz sind wir bei 35%. Und die Teilzeiter sind eigentlich so 80% auch wirklich Studenten und Studentinnen.

45 KK: Ja.

46 ST: Das ist halt natürlich auch, weil man ab 16 Stunden arbeiten kann bei

uns in der Software Entwicklung. Eben das mit den Stunden organisieren/ Ich arbeite mehr, damit ich mir dann mehr freinehmen kann, in Absprache mit dem Teamleader. Was jetzt noch dazu kommt, was mir jetzt eingefallen ist, was vielleicht auch für Frauen speziell eine Erleichterung ist, dass es bei uns nicht so ist, dass man eingestellt wird mit einer gewissen Stunden/ Mit einem gewissen Stundenausmaß und das nie wieder verändern kann, und sobald man sagt: „Ich will auf Teilzeit runtergehen“, dass dann die Stelle einfach neu besetzt wird.

47 KK: Ja.

48 ST: Genau. Also es ist wirklich so, bei uns kann man die Stunden monatlich ändern. Da sagt man einfach: „Okay, jetzt im nächsten Monat.“ Wir haben jetzt gerade wieder einen Fall gehabt, wo eben bei einer Kollegin was Familiäres vorgefallen ist, wo sie einfach gesagt hat: „Ich arbeite 40 Stunden, weiß aber genau, dass ich jetzt im nächsten Monat nicht mehr wie 20 Stunden arbeiten kann. Können wir es runterstufen?“ Jetzt haben wir sie halt runtergestuft auf 20 Stunden für einen Monat und im nächsten Monat wird sie wieder auf 40 raufgehen, damit sie halt nicht auf Minusstunden kommt.

49 KK: Ja.

50 ST: Das Private gut über die Bühne bringt und dann einfach frisch wieder durchstarten kann. Das ist glaube ich auch für den Mitarbeiter selbst einfach ein besseres Gefühl, wenn man weiß, man schreibt jetzt nicht ständig Minusstunden.

51 KK: Das ist ein ungutes Gefühl, ja, das ist normal. Wie hole ich das jemals wieder auf oder wie tue ich dann, was für einen Stress habe ich dann im übernächsten Monat? Soll ich mir das überhaupt antun? Das nimmt einfach voll viel Druck raus und dann macht es weiterhin Spaß. Weil, wenn ich weiß, ich muss nächsten Monat dafür keine Ahnung wie viele Überstunden schieben, damit ich es wieder ausgleiche, dann macht es ja auch irgendwann keinen Spaß mehr. Also ich glaube, das ist schon/ Ja/ Schon sehr gut zu wissen einfach. Wie ist das bei euch mit/ Weil du zuerst erwähnt hast, dass du eine Rolle beispielsweise hast. Ganz am Anfang sagst du eigentlich, das ist eine Rolle. Vielleicht passt das ganz gut zur nächsten Frage, möglicherweise. Inwiefern ist/ Wenn man so aufgestellt ist, wie ist so eine Organisation dazu geeignet, dass man wirklich besondere Fähigkeiten von Menschen hervorkehrt und das gilt für alle natürlich, aber

aus der Perspektive von Frauen, weil eben – wie zu Beginn schon gesagt – Frauen sich nicht immer in den Mittelpunkt stellen und sagen: „Ich möchte das machen, ich möchte das übernehmen.“ Da sind halt oft die Männer irgendwie schneller oder anders drauf oder haben da mehr Selbstvertrauen. Ja. Wie ist das bei euch? Dass man sagt, okay, ich möchte das jetzt mal ausprobieren oder/

52 ST: Also wir reden bei uns bewusst von Rollen und von keinen Positionen. Weil Positionen eben so fix sind und ich will ständig Position wechseln. Aber es ist schon so, dass wir das immer vermitteln, beim Bewerbungsgespräch schon. Man wird zwar für eine bestimmte Rolle eingestellt, aber im Laufe der Zeit entwickelt man sich, verändert man sich oder auch im Unternehmen ändert sich was. Es können sich andere Chancen auftun. Oder man bemerkt selbst, dass einem das eine oder andere mehr liegt. Jeder soll das, wo auch die Leidenschaft ist und wo man auch wirklich das Gefühl hat, das ist das, was ich machen will. Weil halt in diesen Organisationsformen die intrinsische Motivation sehr wichtig ist, weil eben kein Chef da steht und sagt: „Du machst das, das, das und am Ende des Tages ist es erledigt und wenn nicht, dann gibt es Schimpferei oder keine Ahnung.“ Nur muss halt die intrinsische Motivation wirken, und wenn ich nicht intrinsisch motiviert bin oder für das brenne, was ich mache, dann werde ich nie so selbstorganisiert und so gewissenhaft arbeiten, weil es einfach nicht möglich ist. Weil dann halt der externe Druck wieder fehlt, weil man den Druck ja fast gar nicht hat.

53 KK: Genau.

54 ST: Außer/

55 KK: Ja, weil man vielleicht auch nicht so oft Feedback kriegt im Sinne von es wird kontrolliert und geschaut: „Hey wie ist es dir da gegangen?“ Sondern man kann ja auch so, glaube ich, so bisschen da hinarbeiten und entweder man holt sich das Feedback und irgendwann kommt es zu einem Mitarbeitergespräch oder wie auch immer, Development Talk oder so. Aber da/ Das stimmt/ Das ist/ Ja.

56 ST: Genau. Also das ist auf jeden Fall/ Aus dem Grund haben wir eben Rollen und diese Rollen können sich jederzeit ändern. Was der Vorteil eben für alle oder auch in dem Fall für Frauen ist, eben wie bei meiner Kollegin, die jetzt (unv.) Leaderin wird in Linz. Ich meine, die hat eine (unv.) Engineering Rolle und sie macht das halt eben auch Teilzeit voll super und

wir haben uns überlegt, wer könnte dafür in Frage kommen? Sie hat sich auch natürlich auf die Liste geschrieben, eingetragen in die Liste.

57 KK: Das heißt, das war ausgeschrieben die Rolle und man hat sich bewerben können in Form von der Liste?

58 ST: Das war jetzt nicht mal so offiziell, sondern einfach mal: „Ja, wir überlegen, dass wir so einen richtig neuen (unv.) Leader in Linz einführen, wenn wer Interesse hat, meldet euch bei uns.“ Und sie war eine von vielen, die sich gemeldet hat. Aber es war dann auch überhaupt kein Thema, dass man sagt: „Okay, wir spielen dich jetzt mal frei aus deinen Projekten, damit du die neue Rolle übernehmen kannst.“ Und das ist glaube ich schon auch irgendwo eine Chance, dass man weiß: „Ich werde jetzt nicht ewig lang dasselbe machen in dem Unternehmen, sondern ich kann mich auch mal selbst irgendwie in dem Unternehmen finden, mich entwickeln und dann sagen, so, mein neues Ich braucht jetzt so eine Rolle und ich kann mich auch in die Richtung entwickeln und die neue Rolle bekommen.“ Wenn es natürlich so eine Rolle gibt, das ist natürlich vorausgesetzt.

59 KK: Ja, klar.

60 ST: Das ist jetzt auch bei uns im People Operations Bereich dasselbe, wo wir jetzt einfach gesagt haben, wir haben bis jetzt immer alle alles gemacht und jetzt kommt die Phase, wo wir halt entscheiden, wer was machen möchte. Und da ist es nicht so, dass irgendwer von oben kommt und sagt: „Sibel, du machst jetzt das. Die andere macht das und die dritte macht das.“ Sondern: „Schaut mal, wo ihr euch am besten fühlt und wie es euch dabei geht, sprecht euch im Team zusammen, sodass es natürlich für jeden Bereich eine Person gibt.“ Weil, wenn jetzt alle dasselbe machen wollen, müssten wir dann für die anderen Themenbereiche trotzdem wen nominieren im Team.

61 KK: Ja.

62 ST: Aber eigentlich alles eher eigen/ Also selbstorganisiert, innen organisiert und nicht von außen.

63 KK: Okay, super.

- 64 ST: Das ist auch motiverend dann.
- 65 KK: Ja, absolut. Ja. Nein, absolut. Da gibt es gar nicht mehr dazu zu sagen. Super. Ja, und auch aus weiblicher Sicht gut zu wissen, dass ich weiß, auch, wenn ich nicht/ von vorneherein nämlich weiß, ja, wo ich mich vielleicht schon bewerbe oder bevor ich mich bewerbe, dass ich weiß, okay, es ist egal, ob ich Teilzeit bin oder nicht. Ich werde als Person/ und meine Arbeit wird geschätzt und das, was ich mache. Und nicht wie viel stehe ich zur Verfügung und kann ich vielleicht noch mehr. Oder ich habe einfach die Möglichkeit, dass ich wirklich was/ eine Rolle, die voll lässig ist, die auch vielleicht gewisses Mehr-Maß an Verantwortung hat oder die ich auch mit wenig Stunden ausfüllen oder machen kann. Dass nicht, sobald wer zur Verfügung steht, der 40 Stunden arbeiten kann oder halt Vollzeit, dass der automatisch die Rolle kriegt, weil wir haben ja eigentlich wen gesucht, der Vollzeit da ist. Also das ist irgendwie, ja, ist einfach auch wieder ein Motivationsfaktor. Ja. Schon, schon sehr motivierend, ja.
- 66 ST: Ja, und es ist einfach menschenorientiert und das merkt man halt.
- 67 KK: Genau, ja.
- 68 ST: Da schaut man jetzt nicht auf, wer kann die meisten Stunden arbeiten und deswegen besetze ich nach.
- 69 KK: Ja.
- 70 ST: Sondern, ja, auf der Liste waren halt zehn Personen, aber wer ist denn wirklich geeignet für die Rolle. Zwischenmenschlich geeignet, persönlich. Wie stehen die anderen Mitarbeiter zu der Person.
- 71 KK: Ja.
- 72 ST: Und so weiter. Also es ist wirklich alles miteinbezogen worden und nicht: "Ach, sie arbeitet 28 Stunden, geht nicht, raus aus der Liste."
- 73 KK: Ja, weil viele andere Unternehmen haben einfach von vornherein

Ausschlusskriterien und dann sitzt da wer, der vielleicht gar nicht so gut geeignet ist, aber der halt zeitliche Ressourcen oder was weiß ich oder länger im Unternehmen ist oder was auch immer. Ja. Genau. Ja, die nächste Frage ist eigentlich damit auch schon beantwortet. Auf welchen Ebenen wird in deinem Unternehmen persönliche Weiterentwicklung von Frauen gefördert? Inwiefern erleichtern oder erschweren das die Organisational-Strukturen? Ich glaube das ist damit beantwortet, weil Ebenen in dem Sinne gibt es nicht. Es ist einfach/ man schaut, welche Rollen stehen zur Verfügung oder welchen Bereich müssen wir irgendwie abdecken, wollen wir abdecken, wer steht zur Verfügung. Ich meine, abgesehen, wenn es jetzt wirklich ein/ Wenn du sagst, es ist jetzt offizieller als das, wie bei dieser (unv.) Rolle beispielsweise. Gibt es dann irgendein/ Oder wie macht ihr es sonst? Gibt es dann/ Also beispielsweise bei (unv.) war es so, da hat es geheißen: „Okay, wir wollen gerne HR Leads haben. Damit jede Person im Unternehmen einen persönlichen Ansprechpartner hat und sich den auch selber aussuchen kann.“ Das muss nicht aus der eigenen Unit sein, kann ganz wer anderer sein. Und: „Wert möchte gerne HR Lead sein?“ Man hat sich quasi bewerben können oder nominieren lassen können, und dann hat es eine offizielle Wahl gegeben, was ein spannender Prozess war. Wie rennt das bei euch ab?

74 ST: Es kommt halt immer darauf an. Also bevor wir/ Wir haben ja normalerweise unsere Jobinserate, das ganze ja durchgehend online. Also wir besetzen ja jetzt eben nicht nach Positionen oder nach Projekten, sondern wir suchen einfach durchgehend die typischen Software-Entwickler, Tester, (unv.) Engineers. Die suchen wir eigentlich immer, weil man sie natürlich sehr schwer findet, das ist das eine. Und wir sagen, wir besetzen jetzt nicht, weil jetzt eine aufgehört hat, der in Karenz gegangen ist oder weil jetzt ein Projekt dazugekommen ist, sondern wir stellen ein, wenn die Person gut ist. Punkt. Also, wenn sich ein Bewerber beweist, dann wird die Person eingestellt, auch wenn wir in dem Augenblick wissen: „Mh, es wird ein bisschen schwierig (unv.), weil gerade keine Projekte frei sind.“ Überbrücken kann man die Zeit immer.

75 KK: Ja.

76 ST: Aber es wird sich wieder was auftun. Das ist halt das eine. Und dann gibt es halt immer wieder Jobinserate oder Rollen im Unternehmen, die sich ganz neu auftun. Gerade jetzt durch diese Umstrukturierung im Unternehmen, wo man dann schon sagt: „Okay, wir schreiben es mal extern aus, aber zeitlich wird auch intern das announced.“ Weil wir haben auch so einen Announce-Channel, wo drinnen steht: „Wir suchen jetzt in den und den Bereichen jemanden, wenn Interesse besteht, meldet euch bei

dieser Person.“ Und die Leute können sich dann direkt bei den zuständigen Personen melden, ob das jetzt eben der COO oder ob das jetzt ein Geschäftsführer ist oder vielleicht nur jetzt ein Segment-Leader ist. Wo man sagt, okay, man geht hin und sagt: „Hey, ich würde das gerne machen.“ Und das Witzige an der ganzen Geschichte ist, wir haben halt Gott sei Dank noch die Unternehmensgröße, dass sich jeder untereinander persönlich kennt. Das heißt, wenn ich jetzt aufzeigen würde und sagen würde, ich möchte jetzt Software Architektin werden/ Ich meine, das ist jetzt ein blödes Beispiel. Da wüsste ich, dass der Harald der erste ist, der sagt: „Nein Sibel, vergiss es.“ Wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte keine Ahnung Back Office übernehmen, dann wüsste der Harald gleich: „Okay, Potenzial wäre da, vielleicht zu 50% kannst du es machen.“ Also die wissen genau wer was drauf hat und, weil eben dieser persönliche Kontakt noch immer da ist und weil es greifbar ist, keine Büroräume, keine internen Termine/ Ja jetzt, natürlich, aufgrund von Corona und Home-Office ist es wirklich so, dass man sich ständig Termine per Mail hin und her schickt. Aber normalerweise im Büro gehst du hin und sagst: „Kannst du kurz mit mir/ Hast du kurz Zeit? Können wir was besprechen?“ Dann gehst du und redest. Das heißt, das ist meistens/ Es wird in den Chats announced und dann wird geredet. Also es ist nicht mal so ein offizieller Bewerbungsprozess.

77 KK: Ja.

78 ST: Also intern haben wir das gar nicht bis jetzt gehabt. Ich weiß nicht, ob das vielleicht in Zukunft bei anderen Positionen oder Rollen kommt. Aber, weil wir uns halt so gut untereinander kennen. Also da wird einfach eine Frage in die Runde geworfen. Ja, die Person hätte das. Wir haben natürlich unsere speziellen Chats. Was sagt ihr dazu? Jeder gibt seinen Senf dazu und wir wissen genau es passt oder es passt nicht. Und das erschwert es dann halt natürlich auch nicht. Und jeder weiß, man kann halt das Interesse zumindest mal kommunizieren und muss sich nicht gleich auf das größte Bewerbungsprozess oder Bewerbungsverfahren vorbereiten.

79 KK: Okay, ja. Ja, super.

80 ST: Ja, genau.

81 KK: Darf ich noch fragen, wie viele Leute seid ihr in Linz am Standort circa jetzt?

- 82 ST: 100, 110. Also zwischen 100 und 110, hätte ich jetzt gesagt.
- 83 KK: Okay. Und ungefähr Männeranteil, Frauenanteil? Weißt du das so in etwa?
- 84 ST: Ich hätte gesagt in Linz 20%. 20% Frauen, hätte ich jetzt gesagt. Wobei halt/ Es ist nicht schlecht, aber wir haben auch schon viel getan, damit es halt mehr wird. Wir haben auch mit Frauen in die Technik von der (unv.) zusammengearbeitet, dass wir da was weiterbringen. Auch durch unseren Coding Contest.
- 85 KK: Ja.
- 86 ST: (unv.) immer aktiv ansprechen. Wir haben zum Beispiel die Kathrin, die wirklich aktiv ist auf vielen Konferenzen, auf vielen Online-Konferenzen oder auch vor Ort, wo es halt um Frauen in der Technik geht. Wir sind da wirklich sehr aktiv und bemühen uns, dass wir da ein bisschen eine Stimme in der IT-Branche haben, wo es halt wirklich heißt: Okay, auch, wenn man nicht in der Mehrheit ist und auch, wenn man die Minderheit ist in Form von Prozentsätzen, es ist schön zum Arbeiten. Also für mich persönlich ist es jetzt auch schwierig gewesen am Anfang, weil natürlich auch/ Es ist teilweise Klischee, teilweise entspricht es der Wahrheit, dass sie halt eigen sind, die IT-ler. Wo man dann wirklich sagt, okay, man kommt halt in einen Raum, noch dazu mit dieser Seat Work Rotation, was wir haben, wo man die Leute vielleicht die letzten vier Wochen einmal nicht gesehen hat und dann geht man in einen Raum und fragt: „Hi, wie war euer Wochenende?“ Und es kommt halt einfach nicht viel. Oder, wenn man selber nicht fragt, dann kommt halt die Frage nicht. Und das ist ein Faktor, wo ich schon gemerkt habe, auch die Kolleginnen, die jetzt im IT-Bereich arbeiten bei uns und direkt in der Software Entwicklung, die sind dann dennoch etwas extrovertierter wie die Herren. Vielleicht macht es das auch ein bisschen schwer für Personen, die jetzt nicht mal direkt im IT-Bereich arbeiten wollen, aber zum Beispiel so Marketing, HR oder eher so Kommunikation, (unv.) Engineering, wo man sagt, okay, das ist Projektmanagement, wo Frauen von Haus aus das Gefühl haben, naja IT, männerdominierend, das sind eher introvertierte Leute, da finde ich mir keine Freunde. Also das sind schon die Vorurteile, die herrschen, die teilweise vielleicht nicht mal so weit hergeholt sind, aber ich glaube man gewöhnt sich halt daran.
- 87 KK: Witzig, dass du das jetzt ansprichst. Ich glaube mit dieser Kathrin, da

ist damals bei der Unternehmenspräsentation schon das Beispiel gekommen und genau das Gleiche. Dass halt bisschen diese eigenbrötlerische Art der IT-ler wirklich teilweise so ist. Aber, dass eben gerade die Mädels, die bei euch sind, die Frauen da bisschen anders drauf sind und da oft auch mal ganz schön Gas geben können. Also, dass ihr da offenbar wirklich Role Models habt und die auch wirklich nach außen transportiert, was ja voll wichtig ist, weil das eben auch ein Grund ist, warum Frauen sich da nicht/ das nicht zu trauen. Erstens ein Studium oder ein Job, weil eben Role Models fehlen oder Beispiele, dass es eben wirklich ganz anders sein kann. Dass man da durchaus super Möglichkeiten hat, abgesehen von Entwicklung und auch Verdienst und alles Mögliche, ja. Dass man die Möglichkeiten einfach hat und, dass man sich da als Frau durchaus etablieren kann und dass man ehrlich kommuniziert, so wie du es jetzt gemacht hast. Ja sicher, man muss sich vielleicht ein bisschen daran gewöhnen, weil es halt wirklich zum Teil so ist. Aber das heißt nicht, dass man nicht akzeptiert wird oder sich da nicht einordnen kann. Genau, ja. Also Role Models ganz wichtig und voll toll finde ich das. Da sind wir eigentlich eh schon bei der letzten Frage jetzt. Welche Aspekte/ entweder die, über die wir gesprochen haben oder über die, die dir sonst noch einfallen/ sind sinnvoll, dass man sie nach außen kommuniziert, also wirklich gezielt Frauen ansprechen könnte, wenn man jetzt gezielt Frauen ansprechen wollen würde. Und da jetzt den Unterschied machen will und sagt: „Okay, wir machen eine Kampagne, wie Mädchen und Technik oder so.“ Ja, was ist aus deiner Sicht da wichtig oder wäre wichtig bei Jobanzeigen oder bei Karriere-Messen, beim Auftreten, dass man da gezielt Frauen anspricht und/ Ja, dass die einfach sehen: Okay, das ist ein attraktiver Job, auch wenn es IT ist, wo wahrscheinlich der Männeranteil sehr, sehr stark im/ groß ist. Beziehungsweise gibt es irgendwas, was Frauen aus deiner Erfahrung total abschrecken würde? Oder abschreckt?

88 ST: Ja, das ist jetzt eine sehr schwierige Frage, weil/ Ich meine, bei den Karriere-Messen habe ich schon gemerkt, dass es sehr hilft, wenn zumindest eine Frau beim Messestand ist.

89 KK: Ja.

90 ST: Also es gibt halt schon viele Stände, wo dann wirklich nur drei, vier Männer da stehen und/ Ich rede jetzt nicht speziell von IT.

91 KK: Und aus ihrer Perspektive den Job erklären, was ja auch wieder/

92 ST: Genau.

93 KK: (unv.)

94 ST: Genau. Und ich habe schon gemerkt, dass/ Also bei uns ist es wirklich so, dass meistens auf jeden Fall eine Person von People Operations dabei ist und da haben wir jetzt einen Herren dazubekommen in unserem Team, was uns sehr freut.

95 KK: Da ist es umgekehrt.

96 ST: Die umgekehrte Variante nämlich. Aber da schauen wir schon, dass zumindest eine Person von People Operations dabei ist und dass, wenn jetzt zum Beispiel unser neuer Kollege von People Operations auf eine Messe gehen würde, dass wir da schauen, dass wir trotzdem eine Entwicklerin dazu geben. Weil ich persönlich gemerkt habe, dass die Mädels viel leichter herkommen. Also die gehen hauptsächlich auf Hotel-Karriere-Messen. Ich habe das auch erlebt, dass/ weil die oft dann auch den Coding Contest ansprechen, dann heißt es: Na, da traue ich mich nicht hin, da sind ja überhaupt keine Mädels, da sind nur Burschen. Wo ich dann gesagt habe: „Naja, kommt einfach, ich bin beim nächsten Mal eh wieder dabei.“ Da haben wir halt den Coding Contest wirklich in zwei Wochen gehabt und dass ich dort eh dabei bin und dass es da schon ein paar Mädels gibt. Dass es jetzt nicht so ist, dass es überhaupt keine gibt, wobei man sagen muss, dass es da wirklich so bei 5 bis 10 Prozent ist. Die dann auch wirklich gekommen sind und die dann bei jeder Pause wirklich direkt zu mir gekommen sind, weil sie sich gedacht haben, okay, das ist jetzt die einzige Person, wo ich mich wirklich dranhängen kann und reden kann. Natürlich auch schüchtern. Also bei Karriere-Messen ist das auf jeden Fall wichtig. Ich weiß/ Ich bin halt auch nicht der Meinung, dass das/ Also, das ist meine persönliche Meinung. Dass man da jetzt wirklich dann mit Frauen in Gesprächen ist und dann speziell darauf hinweist: „Ja, wisst ihr eh, für Frauen ist das super toll, weil bei uns kann man als Frau das machen. Bei uns kann man als Frau das machen. Man kriegt als Frau das.“ Weil ich halt eher der Typ bin, Gleichberechtigung. Und wenn wir sagen, bei uns gibt es Home-Office, bei uns ist eine Gleitzeit, bei uns Väter Karenz und Karenz für Mütter komplett normal. Da möchte ich nicht zusätzlich noch das mit den Frauen hervorheben, aber das ist jetzt meine persönliche Meinung dazu, weil mich das persönlich auch bei Unternehmen dieses extreme Hervorheben stört.

97

KK: Geht mir genauso. Vielleicht habe ich die Frage auch bisschen falsch gestellt. Eher aus der Perspektive, welche Aspekte – nicht speziell „als Frau kannst du das und das und das machen“, sondern, dass man vielleicht wirklich einfach auch erzählt, wie das ist mit der Weiterentwicklung, wie das funktioniert mit einer Rolle, dass es eben keine Positionen gibt, weil das eben viele nicht wissen oder nicht vertraut sind mit solchen Modellen oder solchen Arbeitsweisen, die vielleicht qualifiziert sind, aber sich denken: „Okay, das ist halt wie in einem Unternehmen und da gibt es Abteilungen.“ Sondern, dass man das einfach kommuniziert. Beispielsweise, dass ich sagen kann, wenn mich das interessiert, dann kann ich das einfach offen sagen und ich habe nicht den Druck, dass sich da/ Oder, wenn ich Familie habe, dann kann ich genauso spezielle Sachen machen und es wird nicht automatisch wer anderer vorgezogen, der keine Familie hat. Egal jetzt, ob es eine Frau oder ein Mann ist. Oder mehr Zeit verbringen kann mit oder im Unternehmen. Also einfach diese Aspekte erzählen und erklären, wie das abläuft. Ich glaube, dass viele einfach sagen: „Ma, ich muss auf jeden Fall meine Leistung bringen.“ Das ist eh ganz klar, sonst wärt ihr ja nicht so erfolgreich, wenn ihr nicht klasse Mitarbeiter hättet. Aber es ist eine andere Art, nicht weniger Druck, sondern wirklich/ Wir schauen, dass wir unsere Mitarbeiter intrinsisch motivieren und dass sie so wirklich über sich hinauswachsen und nicht mit Kontrolle. Das sind so Aspekte, ich glaube, das kennen einfach viele nicht oder sind es halt anders gewohnt und gehen dann automatisch davon aus, weil man die Erfahrungen hat, dass es halt im nächsten Unternehmen wieder so ist.

98

ST: Ja.

99

KK: Gerade, wenn es jetzt nicht so junge, ganz junge Leute sind, die das aus Praktika oder so von anderen modernen, jungen Unternehmen, wie ihr es seid, schon kennen.

100

ST: Ja.

101

KK: Und da bin ich das beste Beispiel, weil ich habe in traditionellen Unternehmen gearbeitet, nämlich auch immer beim Handel, beim Hofer vorher und bei (unv.). Und das sind so meine/ die sind sehr traditionelle Unternehmen, die sich auch ein bisschen wandeln, aber halt vergleichsweise total starr sind. Wo es wirklich einfach ganz klassisch/ Und bin jetzt eben/ Also habe dann sechs Jahre lang ein eigenes Geschäft gehabt und bin jetzt bei (unv.) und war vorher auch bei einem wirklich kleinen und sehr, sehr jungen Start-Up. Und habe mich total schnell reingefunden, weil ich mir einfach gedacht habe, okay, das sind so viele

Aspekte, die ich so klasse finde und die für Männer und Frauen klasse sind, aber für mich speziell als Mutter einfach nochmal/ ja.

102 ST: Ja.

103 KK: Das ist schon/ Das gehört einfach erzählt, finde ich, weil es wichtig ist. Das ist so eher der Hintergedanke hinter der Frage gewesen, genau.

104 ST: Also das tun wir auf jeden Fall. Wir haben auf jeden Fall auch auf unserer Karriere-Seite Home-Office, flexible Arbeitszeiten. Eben, wo wir auch dazuschreiben, Karenzen für beide Seiten.

105 KK: Ja.

106 ST: Sind total normal bei uns im Unternehmen.

107 KK: Ja.

108 ST: Also das heben wir schon hervor. Wir wollen jetzt auch wirklich mit so Employee Stories anfangen, wo dann Mitarbeiter wirklich aus ihrer eigenen Sicht dann erzählen. Wie sind sie zu dem Unternehmen gekommen, was haben sie gemacht? Wo wir natürlich auch schauen werden, dass wir da Frauen interviewen, die erzählen dann eben auch mit dieser Location Leader Rolle. Wie bin ich dazu gekommen, was ist passiert? Weil, wenn man wirklich Live Stories erzählt, ist glaube ich viel glaubwürdiger, wie wenn das jetzt irgendwo steht. Bei den Karriere-Messen als auch bei den Interviews heben wir das immer hervor, eben ganz neutral hervor, aber wo wir wirklich sagen: „Alles ist möglich bei uns!“ Und man muss sich nicht in irgendeiner Form hineinquetschen und da ewig lang bleiben.

109 KK: Ja.

110 ST: Sondern man kann sich entfalten. Wenn es nicht das Richtige ist, dann kann man das auch offen sagen und: „Nein, es war jetzt nicht das Richtige für mich, deswegen kann ich nicht.“ Also/

- 111 KK: Also, dass man nicht gleich das Unternehmen wechselt, sondern dann gehe ich halt in eine/ schlage ich eine andere Richtung ein. Was auch okay ist.
- 112 ST: Genau.
- 113 KK: Na, das sind eh voll wichtige Sachen, dass die kommuniziert werden, weil/ Ja. Warum gehen viele Leute von Unternehmen weg? Weil sie glauben, dass sie feststecken und sich nicht woanders hin entwickeln können, weil sie jetzt halt den einen Weg schon so lange gegangen sind. Weil sie da keine Möglichkeiten sehen. Wenn man es nicht weiß, dann/ ja.
- 114 ST: Ja.
- 115 KK: Ja. Na ich finde es voll spannend und voll/ Ja, voll klasse.
- 116 ST: Ja.
- 117 KK: Ja, jetzt haben wir zwölf vor zwei Uhr. Ich bin eigentlich mit meinen Fragen/ Ich habe viele Erfahrungen von dir gehört. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das möchte ich jetzt noch hinzufügen? Von meiner Seite her, habe ich keine Fragen mehr an dich.
- 118 ST: Also vielleicht so abschließend, weil wir da immer so auf die positiven Seiten eingegangen sind. Vielleicht noch/ Ich würde nicht sagen negativ, aber ein Faktor, der es wirklich schwer macht, also wenn man kein selbstorganisierter Mensch ist oder nicht diszipliniert ist. Oder eben sich schon sehr daran gewöhnt hat, sehr Dienst nach Plan zu machen.
- 119 KK: Ja.
- 120 ST: Dass es am Anfang dann schon sehr schwierig ist, dass man da reinkommt. Also ich habe in den ersten fünf Monaten schon damit gekämpft, dass ich wirklich mal eine Arbeitsroutine reinbekommen habe. Es war für mich alles ein Chaos. Wenig Strukturen, Chaos. Wenig Prozesse, Chaos. Und ich war es gewohnt, Struktur und Prozesse, Hierarchien. Ich habe wirklich lange gebraucht, fünf Monate circa, bis ich mal für mich selbst

eine Arbeitsweise entdeckt habe, wo ich gesagt habe, so fange ich in der Früh gut an und so kann ich den Tag wirklich beruhigt beenden. Und das ist ein Erfolg, weil man halt auch durch dieses – du kriegst Aufgaben und am Ende des Tages lieferst du – hast du halt auch weniger Erfolgsmomente, wie vielleicht in traditionellen Unternehmen. Weil du was abgibst und dann heißt es: „Ja super, passt, danke.“

121 KK: Genau.

122 ST: Dass das schon eine Typensache ist und dass ich schon auch glaube, dass diese Organisationsform nicht für jeden geeignet ist.

123 KK: Definitiv, genau. Und gleichzeitig glaube ich, dass gerade/ Man weiß ja, da gibt es auch wieder Studien dazu, Frauen sind einfach so empathische, soziale Fähigkeiten, aber auch organisationale Fähigkeiten. Vielleicht oft mehr ausgeprägt als bei Männern, ja, dass die Frauen/ weil es halt auch in unserer Evolution so war, dass Frauen die Organisatorinnen waren und die Männer sind jagen gegangen. Und auch jetzt ist es halt, auch, wenn wir es aufbrechen möchten, oft so, dass die Frauen die Familie schupfen. Quasi managen und organisieren. Dass das oft/ dass die sich oft manchmal vielleicht leichter tun oder leichter mit sowas anfreunden können. Dass ich mich organisieren muss. Oder, weil sie es halt einfach kennen, ja.

124 ST: Ja.

125 KK: Heißt nicht, dass das nicht eine Zeit braucht, so wie du gesagt hast, dass man sich darauf einstellt. Aber ich glaube, dass das einfach schon bei vielen Frauen ein ausgeprägtes Talent ist.

126 ST: Ja.

127 KK: Da kenne ich selber genug Beispiele, die ich natürlich nicht auf alle schließen kann, aber das ist/ kann für viele Frauen sehr positiv sein. Wenn sie sagen: „Ma, ich kann mich selber organisieren, weil das bin ich eh gewohnt.“

128 ST: Ja. Auf jeden Fall.

129 KK: Deswegen, das ist sicher nicht für jeden was. Genau. Ja. Fein.

130 ST: Ja.

131 KK: Du, dann sage ich vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es hat mich total gefreut dich kennenzulernen und auch voll spannende Einblicke gekriegt in euer Unternehmen. Ja. Also ich, wenn die Arbeit fertig ist, würde ich sie dir natürlich gerne schicken, falls du Interesse hast.

132 ST: Ja, sicher. Super, ja.

133 KK: Schauen wir mal, was jetzt wirklich rauskommt. Paar Interviews habe ich noch vor mir. Und dann hören wir uns wieder.

134 ST: Genau. Hat mich auch voll gefreut. Hat mich auch gefreut, dass wir uns kennengelernt haben und ich finde auch generell die Thematik von der Arbeit wirklich voll interessant. Also da würde ich mich freuen, wenn du es mir dann zuschicken würdest, wenn du fertig bist.